

АНАЛИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В УЧЕБНО-НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ ПО ЛОГИСТИКЕ В АНГЛИЙСКОМ, УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ.

Эргешова Дилорам Кадирхановна

докторантка (PhD) Ташкентского государственного транспортного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552766>

Аннотация. Статья посвящена анализу морфологической избирательности в научном стиле на примере использования личных местоимений в учебно-научных текстах (УНТ) по логистике на английском, узбекском и русском языках. Особое внимание уделяется различиям в частоте и функциях личных местоимений, отражающим особенности научного стиля в разных языковых культурах. Установлено, что англоязычные УНТ характеризуются большей частотностью использования местоимений первого и второго лица, что связано с установкой на диалогичность и авторскую вовлечённость. В текстах на узбекском и русском языках сохраняется безличная, объективная манера изложения, соответствующая традиционным требованиям научного стиля. Исследование подчеркивает значимость морфологической избирательности как инструмента стилистической маркировки научного текста.

Ключевые слова: научный стиль, морфологическая избирательность, личные местоимения, логистика, учебно-научный текст, лингвистика.

Annotatsiya. Maqola ingliz, o‘zbek va rus tillarida logistika bo‘yicha ilmiy o‘quv matnlarida shaxs olmoshlaridan foydalanish misolida ilmiy uslubda morfologik selektivlikni tahlil qilishga bag‘ishlangan. Turli til madaniyatlarida ilmiy uslubning o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi shaxs olmoshlarining miqdori va vazifalaridagi farqlarga alohida e‘tibor beriladi. Ingliz tilidagi o‘quv matnlari birinchi va ikkinchi shaxs olmoshlaridan foydalanishning yuqori miqdori bilan tavsiflanadi, bu ularni dialogiklik va mualliflik ishtirokiga yo‘naltirilganligi bilan bog‘liq. Ruscha va o‘zbekcha matnlar ilmiy uslubning an‘anaviy talablariga javob beradigan shaxssiz, ob‘yektiv taqdimot uslubini saqlab qolgan. Tadqiqot morfologik selektivlikning ilmiy matnni stilistik belgilash vositasi sifatida muhimligini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: ilmiy uslub, morfologik tanlanish, shaxs olmoshlari, logistika, o‘quv va ilmiy matn, lingvistika.

Abstract. The article is devoted to the analysis of morphological selectivity in scientific style using the example of the use of personal pronouns in educational and scientific texts (EST) on logistics in English, Uzbek and Russian languages. Particular attention is paid to the differences in the frequency and functions of personal pronouns, reflecting the features of the scientific style in different language cultures. It has been established that EST in English language are characterized by a higher frequency of use of first and second person pronouns, which is associated with the focus on dialogicity and authorial involvement. Russian and Uzbek texts retain an impersonal, objective manner of presentation that meets the traditional requirements of scientific style. The study emphasizes the importance of morphological selectivity as a tool for stylistic marking of a scientific text.

Key words: scientific style, morphological selectivity, personal pronouns, logistics, educational and scientific text, linguistics.

Как известно, научный стиль характеризуется избирательностью в отборе морфологических категорий, и устойчивостью их организации. Избирательность на морфологическом уровне рассматривается как обособленность языка науки, и является средством выделения ее от общелитературного языка. В логистике, как в прикладной науке, это особенно актуально из-за необходимости четкого выражения сложных понятий. Избирательность затрагивает как большие формально-грамматические классы, например - части речи, так и личные формы местоимений.

Мы провели анализ использования личных местоимений в учебно-научных текстах по логистике. Для анализа были выбраны тексты из учебников по логистике в трех языках: на английском языке «Aims of logistics» [5], на узбекском - «Logistikaning asosiy maqsadi, masalalari va tushunchalari» [3], и на русском языке – «Цели и задачи логистики» [1]. Проведенный анализ выявил, что в учебно-научных текстах по логистике на русском и узбекском языках низкая доля личных местоимений -1 %, по сравнению с английскими - 4 %. Это связано с тем, что в научных текст в русском и узбекском языках наблюдается стремление к безличной, объективной манере изложения: авторская позиция «скрыта» за пассивными конструкциями и безличными оборотами (например, «проводится анализ», «рассматривается»). Данный прием снижает использование «я»/«мы» в тексте. В англоязычных УНТ наблюдается допустимость и повторяемость обозначения автора через первое лицо множественного числа:

Согласно мнению Кэти Уэльс, профессора-лингвиста Лондонского университета, использование личного местоимения первого лица подчеркивает активную позицию исследователя, делая текст более «дружелюбным» и прозрачным для читателя. В своей работе «Personal pronouns in present-day English» исследователь писала, что «используя инклюзивное «we», говорящий провоцирует у слушающего ощущение защищенности и единства». Кроме того, по мнению автора, использование «we» также может иметь значение «let us» [4], что наблюдалось и в УНТ по логистике: «we» используется для организации изложения, структуризации изложения и вовлечения читателя («сейчас мы рассмотрим...», «мы покажем»). Например:

Here, though, we look at the more immediate aims of logistics within an individual organisation.

Here we will stick to the convention that the two terms refer to exactly the same function.[5]

Частотностью использования обладают не только личные местоимения первого лица, но и второго – «you». Кен Хайланд (Ken Hyland) — один из ведущих исследователей академического письма, автор книги «Second language writing» [2], рассматривает использование местоимения "you" как способ вовлечь читателя и сделать текст более доступным. Например:

In this chapter, you will study the concept of logistics management along its scope, objectives and importance.

In the end, the chapter makes you familiar with the consideration of aisle width in a warehouse.[5]

В УНТ в русском и узбекском языках функции перехода между разделами и инструктажа чаще выполняются показательными словами («далее», «в следующем разделе») и подразделами, а не личными местоимениями; в них соблюдается строгая нейтральность, безличность, тогда как в англоязычных УНТ допускается обращение к адресатам как к партнёрам по диалогу, например по средством использования личного местоимения «you»:

“Sometimes you have to be careful as these terms can refer to specific parts of the supply chain or slightly different activities”.

“When you buy a DVD, for example, you judge its contents, appearance, how easy it is to buy, how long you wait, how expensive it is, whether the right DVD was delivered, whether it was damaged, how courteously you were treated by sales staff, and so on”.[5]

Увеличенная доля личных местоимений в англоязычных учебно-научных текстах по логистике отражает более «автороцентричный» стиль изложения, направленный на установление диалога с читателем и структурирование материала через явное обозначение исследовательской позиции. В свою очередь, УНТ на узбекском и русском языках сохраняют безличную, формально-объективную манеру, что соответствует традиционным нормам научного стиля в этих языковых культурах. Таким образом, различия в частоте личных местоимений показывают лингвостилистические различия: английские тексты стремятся к активности автора и «диалогу» с читателем, а русские и узбекские — к строгой объективности и формальной нейтральности.

Заключение

Проведённый анализ учебно-научных текстов по логистике на английском, русском и узбекском языках показал, что личные местоимения играют важную роль в формировании стилистической направленности текста. В англоязычных УНТ наблюдается тенденция к более выраженной авторской позиции, диалогичности и персонализации изложения за счёт активного использования местоимений «we» и «you». В текстах на русском и узбекском языке, напротив, сохраняется ориентация на формальную нейтральность и объективность, что выражается в минимальном использовании личных местоимений и предпочтении безличных конструкций. Эти различия подчеркивают важность учета языковых и культурных факторов при создании и анализе научных текстов, а также указывают на необходимость адаптации коммуникативных стратегий в зависимости от целевой аудитории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кириллов А.В. «Основы логистики»/учебн.пособие. Самара, 2021.с.30
2. Hyland Ken, “Second Language Writing”, Cambridge University Press, 2019. – 320 p.
3. Qulmuxamedov J.R., Aripjanov M.M., Nazarov K.M., Mirzayev F.R., Mirgiyazov X.A. «Logistika asoslari» -Т.: «Fan va texnologiya, 2015.с.14.
4. Wales, Katie. 1996. Personal pronouns in present-day English. Cambridge: Cambridge University Press., с. 63
5. Waters D. “Logistics”, учебное пособие. Изд.:Ashford Colour Press Ltd, Gosport. Великобритания, 2003.с. 30